

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKISTONLIKLARNING TURK DUNЁSIDAGI JASORATLARI

Нодиржон Абдулахатов,
Фарғона вилояти педагогларни янги
методикаларга ўргатиш маркази
профессори тарих фанлари доктори,
e-mail:: an_igp@mail.ru

2018 йил 30 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қонунчилик палатаси ва Сенати аъзолари олдида чиқиш қилган Туркия Жумҳурияти президенти Ражаб Тоййиб Эрдўған мамлакатларимиз орасидаги тарихан шаклланган бирдамлик муносабатлари ҳақида эсларкан, шундай деганди: “Туркия тарихида муҳим роль ўйнаган Озодлик урушида ўзбеклар бизни доим қўллаб-қувватлаб турдилар. Ҳаж вазифасини адо этгандан кейин ўз юртига қайтаркан, Чукуровада “Қуввайи миллия”га қўшилган туркистонлик кўнгиллилар, Ҳожи Йўлдош ва дўстларининг хотираси қалбимизда абадий сақланажак”.

Турк миллати ҳамон хотирасида сақлаётган туркистонликлар, хусусан Ҳожи Йўлдош асли ким эди?

Ҳар бир миллат равнақи учун ақл-заковат, шу билан бирга шижоату матонат, жисмоний баркамол керак бўлади. Бу борада ўтган аждодларнинг ибратли ҳаётини, тарихини билмоқлик муҳим аҳамият касб этади. Чунки тарих улуғлар сўзи билан айтганда – “ўтганлар, яшаётганлар ва ҳали туғилмаганлар ўртасидаги иттифоқ”дир.

Марғилоннинг қадимдан ислом илмлари маркази сифатидаги шуҳрати барчага маълум. Бу ердан етишиб чиққан фақиҳлар, муҳаддислар, муфассирларнинг илмий салоҳияти нафақат минтақа ва Мовароуннаҳр миқёсида, балки бутун ислом оламида эътироф этилган. Қолаверса,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

марғилонлик баҳодир жангчиларнинг таърифлари ҳам ёзма манбаларда ўз ифодасини топган. Хусусан Мирзо Бобур “Бобурнома” асарида айтганидек: “Яна бири Марғинондур, Андижоннинг ғарбидадур, Андижондин етти ёғоч йўлдур. Яхши қасаба воқи бўлубтур... Эли сорттур ва муштзан ва пуршару шўр элдур. Жангарилик расми Моварауннаҳрда шойидур, Самарқанд ва Бухорода номдор жангарилар аксар Марғинонийдур”¹.

Ўтган XX асрда ҳам Мадаминбек, Шермуҳаммадбек, Нурмуҳаммадбек сингари Марғилон заминидан етишиб чиқиб, душман қаршисида мардонавор тура олган улуғ баҳодирлар ҳам “Бобурнома”да айтилган номдор жангчи Марғинонийларнинг айнан авлодлари эди. Кейинги йилларда олиб борилган изланишлар шунини кўрсатмоқдаки, ўтган юз йилликда Марғилондан яна бошқа ўнлаб ана шундай мард жасур ўғлонлар вояга етган. Шулардан бири Ҳожи Йўлдош Марғилонийдир².

Изланишлар давомида Ҳожи Йўлдош авлодлари ҳақида айрим маълумотларни аниқлашга муяссар бўлдик. Қумтепа қишлоғининг Ингичка ариқ мавзесида Бобоназарбой авлодлари ҳаёт кечирганлар. Бобоназарбойнинг Тошмуҳаммад ҳожи, Эшмуҳаммад ҳожи, Мир Усмон ҳожи исмли уч ўғил фарзанди ва Ҳожи она исмли қизи бўлган. Бу уччала ўғилларнинг барчаси Марғилонда савдо-сотик билан шуғулланганлар. Эшмуҳаммад ҳожининг Йўлдошбой, Алижон қори, Мулла Мираҳмад, Мулла Ўрунбой, Мулла Сотболди, Мулла Эргаш ва исмли ўғил фарзандлари ва Ҳамроҳон, Ҳожиқиз исмли фарзандлари бўлган.

¹ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Порсо Шамсиев, Содиқ Мирзаев ва Эйжи Мано(Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрловчи: Саидбек Ҳасанов.–Тошкент.: “Шарқ”, 2002. - Б. 35.

² Абдулаҳатов Н., Тожиалиев Д. Ёвга ён бермаган ўзбек ўғлони // “Даракчи” 25.04.19.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

XX asrning boʻshlarida Эшмухаммад хожининг фарзандлари кетма-кет ҳаж зиёратига борадилар. Йўлдошбой ҳам 1912 йилда ҳажга бораётиб, Истамбулга келади. Чунки, ўн саккизинчи асрнинг ўрталарида Истамбулнинг Ускудар маҳалласида Туркистондан келган ҳожилар, сайёҳларга бошпана бўлсин деб ўзбеклар такаси қурилган бўлиб, ҳажга борувчи туркистонликлар йўл-йўлакай Истамбулга кириб ўтишарди. Бу ерда бир муддат қолиб, бир жума намозида иштирок этишар, Аййуб Ансорийнинг қабрларини зиёрат қилишар, сўнгра Макка томон кеташарди.

Бу даврда Усмонли турк султонлиги номи билан дунёга танилиб, ўрта асрларда жаҳондаги энг қудратли давлатга айланган мамлакат оғир даврларни бошидан кечираётган эди. Усмонли турк султонлигининг сўнгги ҳукмдорларидан бири Меҳмед V Рашид (1909-18) қўшинлари Болқон ярим оролида давом этаётган урушларда катта талофатлар кўраётганлиги боис қурбонлар сони кундан кунга ортиб бораётганди. Йўлдошбой Истамбулнинг қаерига бормасин, ўша жойда яқинларидан жудо бўлиб, мусибатларни бошларидан кечираётган хонадонларга гувоҳ бўлади.

Исломий тарбияни олган Йўлдошбой уларнинг қайғусига ҳамдард бўлади. Зеро ҳукамолар айтганидек, офат урган, мусибат етган кишиларнинг ёр-дўстлари, уруғ аймоқлари унга қўлтиқтаёқ бўлишиб, тўғри маслаҳат бериб туришлари, албатта, лозимдур. Оллоҳнинг йўлида ҳар кимга яхшилик қилишни, ҳар кимга фойда етказиб савобли ишларга қўл уришни ният қилган оддий деҳқон боласи Йўлдошбой бу юрт ва миллат тақдирига бефарқ қараб туролмаслигини англаб, аскарликка ёзилишга аҳд қилади. Можар олими Ҳерман Вамбери (1832-1913) таъбири билан айтганда: “...Ўзбек ўз ерининг ғамини ўзи ейди ва кимки далада ибтидоий

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

омочни тортиб юрган оддий, ишини ҳалол бажарувчи қишлоқ одамани кўрса, бу деҳқонни Марказий Осиёни забт этувчи ва ҳақиқий хўжайини деб тасаввур қилиши қийин. Ва айнан шу одам бизнинг вақтгача Марказий Осиёнинг хўжайини бўлиб келди. Чунки, шу оддий, омоч тортиб юрган ўзбек керак бўлган пайтда отга ирғиб мина олади ва қўлига қурол олиб ўзини жанг майдонида кўрсатади”.³

Дарҳақиқат тарихнинг бундай бурилиш нуқталарида туркий қавмлар орасидан фавқулудда қобилият соҳиблари майдонга чиққанлар. Улар мисли кўрилмаган қаҳрамонлик намуналарини намойиш этганлар. Шу аснода Йўлдошбой Болқон ярим оролида 1912—13 йилларда бўлиб ўтган икки урушда кўнгилли аскар сифатида иштирок этади. Урушдан сўнг ҳажга кетиб, зиёрат фарзларини бажаради. Ҳожи Йўлдош номи билан ота-онасига олган ҳадялар билан ҳаждан қайтар вақтида 1914 йилда биринчи жаҳон уруши бошланган ва Усмонли турк султонлиги тасарруфидаги араб чўлларида французлар билан жанглар давом этаётган эди. Бироқ душманга қарши ҳаракатларда арабларнинг сузтигини кўрган Ҳожи Йўлдошнинг ҳамияти, ғурури жўш ура бошлайди. Болалигида Чор Россияни Қўқон хонлигини босиб олишда кўрсатган қилмишларини эшитиб улғайганлиги боис, келажакда юз беражак фожиаларни бошқалардан кўра яхшироқ тушуниб етган эди. Айниқса, 1898 йилда Андижонда Дукчи эшон кўзғолони туфайли аҳолини қирғин барот қилиниши Ҳожи Йўлдошдек эр йигитларни миллат манфаати учун эркисизликка қарши курашиш кераклигини англади. Ўша йиллари Ҳожи Йўлдош қаерда бўлганини, билаолмадик, аммо кўзғолон ва чор ҳукумати ва солдатларининг

³ Ҳерман Вамбери. Туркий халқ // Ўзбегим. Тошкент., 1992. – Б. 121

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ваҳшийлиги оқибати-кўчаларни тўлдириб ётган минглаб отилган, осилган, калтаклаб ўлдирилган гуноҳсиз қурбонлар... Кўча - кўйларда ҳукумат аскарларининг ҳужуми остида тасвирлашга тил ожиз аҳволга келтирилган майитларнинг қонга булғаниб, этлари ёрилиб, узилиб, чўзилиб ётган манзараси, маҳаллий чор маъмуриятининг ваҳшийлиги туфайли дор остида юраги ёрилиб ўлган болалар-у катталар, гуноҳсиз одамларнинг ҳайвондан тубан ҳолда калтакланишларидан яхши хабардор бўлган. Бу воқеа Ҳожи Йўлдошнинг кўнглида оғир туйғуларни уйғотмаган деб ким айта олади?

Мазлумларни душман тажовузидан ҳимоя қилишни муқаддас бурч деб билган Ҳожи Йўлдош бир неча Туркистондан келган ҳамроҳлари билан аскарликка кўшилишни ният қиладилар. Муборак ҳадисда айтилганидек “Бир кеча-кундуз юрт ҳимояси учун душман қаршисида уриш бир ой тутилган нафл рўза ва бир ой ўқилган тунги таҳажжуд намозидан яхшироқдир” .

Бироқ бўлинма капитани аскар бўлиш учун ҳам бадал тўлаш кераклигини айтади. Шунда Тошпўлат ҳожи туркистонлик дўстлари учун ҳам бадал сифатида беш усмоний тилло тангани тўлайди. Тез орада туркистонийларни жанглarda кетма-кет кўрсатган жасоратларини кўрган ўша турк зобити улардан бадал сифатида олган пулларини эгаларига қайтариб беради. Ундан бунинг сабабини сўрашганида: “Мен арабларга нега сизлар кўнгилли бўлиб аскарликка ёзилмайсиз, нега номусингизни, аёлларингиз, фарзандларингиз, мол-давлат ва ватанингизни ҳимоя қилмайсизлар. Туркистондан келганлардан ибрат олмайсизларми?” деб сўраганимда, улар ”Туркистонийлар пулсизликдан, эҳтиёж туфайли

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

аскарликка ёлланмоқдалар” деб жавоб бердилар. Шу сабабдан атайин мен сизларни синаш учун тўловдан сўз очган эдим. Билдимки, сизлар эҳтиёждан эмас, аксинча бурч туфайли аскар бўлган экансизлар” деб жавоб беради.

Ҳожи Йўлдош ва унинг туркистонлик ҳамроҳлари биринчи жаҳон урушида Сувайш каналида бўлган муҳоробаларда ҳам иштирок этадилар. Вақтинчалик тузилган сулҳ туфайли турк кўшинлари ортга чекинишга мажбур бўладилар.

Тарихдан маълумки, биринчи жаҳон урушида Усманийлар давлати Германия томонида туриб урушади. 1918 йилнинг 30 октябрида Туркия Антанта давлатларига таслим бўлади. Антанта давлатлари Туркияни ишғол қиладилар. Турк халқи орасида миллий озодлик ҳаракати бошланади. Туркияда Озодлик уруши (Куртулиш саваши) деб аталган бу умуммиллий ҳаракатга Мустафо Камолпошшо (Ота турк) бошчилик қилади. Озодлик уруши авж олади.

Ҳожи Йўлдош ҳам ўша йиллари Адана шаҳри қайтади ва бир муддат тирикчилик ўтказиш учун Адана ва Тарсус йўлларида савдогарлик билан шуғуллана бошлайди. У шу тарзда Марғилонга кетиш учун бир оз йўл сафар харажатларига маблағ тўпламоққа киришади. Бироқ бу вақтларда французлар Чукуровани босиб олган, чор-атрофда француз ва арманларлар томонидан тинч аҳолига кўрсатаётган зулмлар кучайиб боради. Айниқса, Ёрбоши деган жойда тошкентлик Ҳожи Усмон, Абдурахмон ва Иноятхон исмли Туркистонлик ҳамроҳларини ўлдириши натижасида Ҳожи Йўлдош савдогарлик фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлади.

У ватанларига қайтаётган ҳожиларга ота-онасига олган ҳадяларини топширар экан, унинг бу омонатини етказишларини илтимос қилади ва

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Бизлар шу юртни тузини ичдик. Топган битта нонни ҳам бирга баҳам кўрдик. Энди ўзаро бирликда, иттифоқликда душманга қарши қўлимизга қурол олмасак, Қуръон ҳукмини бузиб динимизга хиёнат қилган бўламиз” деб шу ерда қолиб умуммиллий ҳаракатга қўшилишини айтади. Ўша йилларда Ҳожи Йўлдош ва унинг дўстлари “Қуввайи миллия” деб аталувчи гуруҳ билан биргалик яширинча душман бўлинмаларига қилинган хужумларда иштирок этади. Аммо бу ҳаракатлар Ҳожи Йўлдошни кониктирмайди. Кунларнинг бирида у дўсти Ҳофиз Абдуллоҳга қўлидаги молларини топширади. Агар ҳалок бўлса ушбу молларини фақирларга тарқатиб беришларини васият қилади. Эрталаб Гучук жоме масжидида бомдод намозидан сўнг яқинлари билан видолашиб, Тўрўслар деган манзилга боради ва Эмин Пўлат исмли турк қўмондони қўл остида жанг қилади.

“Новое время” (24 июнь, 1898й.) газетаси "Разведчик" газетасидан кўчириб босган мақолага эътибор қаратар экан, шундай ёзади: “мақола муаллифи фикрича, биз Фарғонани босиб олгач, мусулмонлар бизга хавfli эмас, сартлар - кўрқоқ, деб ўз-ўзимизни алдаш билан тинчиб қолдик. Ҳақиқат - умуман бошқача. Сартлар ниҳоятда жасур, туғма жангчилардир, бу нарсани ҳозир, ўлимга маҳкум қилинганларнинг қаҳрамонона, ҳатто “биргина кўрқув аломатисиз” ўлмоқлари ҳам тасдиқляпти. Бундай ботирлар, - билан дейди муаллиф - яхши қўмондон қўл остида мўъжизаларни амалга ошириш мумкин, улар мағлубиятининг асосий сабаби доимо яхши қўмондонлик ва раҳбарларнинг йўқлигидир”.⁴

⁴ Сирожддин Аҳмад. Икки империя асоратида. II жилд. - Тошкент.: “Info Capital Group”, 2018. – Б.8

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Фавкулода куч соҳиби, алпқомат Ҳожи Йўлдош тунлари бир ўзи ҳаракат қилиб, французларнинг бир қанча кичик ҳарбий истехкомларига хужумлар уюштиради, душман аскарларини ўлдиради. Тарсусда эканлигида Мерсидан Аданага йўл чиққан французларнинг ҳарбий поездига ҳам бир ўзи милтиқ билан хужум қилади. Саросимада қолган французлар поездни тўхтатишга мажбур бўладилар. Отишмада Ҳожи Йўлдош бир қанча француз аскарларини ҳалок қилади. Қусун дарасида ҳам ёлғиз ўзи бир қанча душманни ер тишлатади. Француз аскарларидан тортиб олган автомат милтиқларини кейинги жангларда муваффақият билан ишлатади. Шу сабаб ҳам у минтақада “Автоматчи” лақаби билан шуҳрат қозонади.

Ҳожи Йўлдош ҳам ҳар гал майдонга комил аскарый ҳолатида эмас, Оллоҳ йўлида ўлимдан кўрқмаслигини намоён қилиб, жанг майдонига отилар эди. Ундаги шижоат, жасорат ва қувватни кўриб, душманнинг зобит ва аскарларини руҳиятлари сина бошлайди.

Ҳожи Йўлдошнинг афсонавий жасоратлари чор атрофга тарқалади. Бундан хабар топган Тарсусдаги яшаётган 26 нафар туркистонликлар ҳам ҳарбий бўлинма капитани Заки Болталига қошига келиб, ватандошлари Ҳожи Йўлдош сингари аскар бўлиш ниятини билдирадилар.

Тарихдан маълумки, қардош халқлар ўртасидаги муносабатлар Қўқон хонлиги тугатилиб, Бухоро амирлиги ва Хоразм хонлиги Чор Россиясининг исканжасига тушиб қолган даврларда ҳам давом этган. Туркистон хонликларига Россия истилоси даврида сиёсий ва техник томонлардан ёрдам берган Туркия давлатини мустамлакачиларига қарши курашда туркистонлик қардошлари бир сафда туриб жанг қилдилар. Анқара ҳукумати ва Мустафо Камолнинг хусусий ишоралари билан 1921 йили

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Туркистонга жўнатилган Исмоил Субҳибейнинг Тошкентда “Туркистон Миллий бирлиги”ни ташкил этилишида ҳам катта ҳиссаси бор эди. Туркиянинг бу ёрдамларига жавобан туркистонликлар ҳам Туркия миллий мужодаласига ёрдам мақсадида “Рус олтинлари” сифатида ўтган юз миллион рубл ҳисобида Бухоро амирлигидан ёрдам пули жўнатишган. Аммо бу ёрдамнинг 11 миллиони Туркияга етиб келган. Қолгани руслар қўлига ўтиб кетган.

Ҳожи Йўлдош Қовоқлихон, Мурдқўса, Чангтепа, Чаноктепа, Дудали кишлоқларини озод этишда мисли кўрилмаган қаҳрамонликлар кўрсатиб кўмондонлик даражасига эришади.

1920 йилнинг 28 май куни Баллижа қишлоғи ёнида бўлган жангда Ҳожи Йўлдош оғир яраланади. Ғалаба ва фахрли жасоратлари билан тилларда дoston бўлган Ҳожи Йўлдош тонгга яқин жон беради. Унинг ўлими бутун Тарсус аҳлини чуқур изтиробга солади. Ўша куни ҳатто отаси ёхуд онаси ўлганда йиғламаган аскарларни кўзида ёш оқди. Халқ орасида Ҳожи Йўлдошга атаб марсиялар тўқилди. Аҳли донишлар “Ким бўлиб туғилганинг эмас, ким бўлиб ўлганинг муҳим” дейдилар. Марғилоннинг оддий бир фарзанди Ҳожи Йўлдош ҳам Туркияда Ҳуррия уруши (Куртулиш савашини)да иштирок этиб турк халқининг миллий қаҳрамонига айланди⁵. Унинг номи дилларда муҳрланиб қолди. 1997 йил Тарсус ҳокимияти томонидан шаҳар қабристонига Ҳожи Йўлдош Марғилоний шарафига ёдгорлик ўрнатилди. Бу ҳақда кейинчалик Туркияда чоп этиладиган “Истиқлол” газетасининг 2006 йил 23 сонидан Кемал Дурунинг “Шаҳар

⁵ Абдулхамид Кўчар. Қулликдан ҳурликка.- Тошкент: “Muharrir” нашриёти. 2019.- Б.109.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

қабристонидаги ёдгорлик кимга тегишли ёки Баллижада шаҳид бўлган Ҳожи Йўлдош” мақоласи ҳам эълон қилинди. Ҳожи Йўлдошнинг қаҳрамонликлари Тарсус ва Чукуроваликлар тилида дoston бўлиб келмоқда.

Туркияда Озодлик урушига бағишлаб олинган ўн уч қисмдан иборат сериалда Ҳожи Йўлдош Марғилоний ва унинг туркистонлик ватандошларини мамлакат мустақиллиги учун курашда кўрсатган хизматлари алоҳида, тўхталиб, улар ҳамisha турк халқининг ифтихори бўлиб қолажаклари эътироф этилди.